

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Зияев Аваз Ихтиёрович,Доктор филологических наук, профессор
Коканский государственный педагогический институт

ziyaev@gmail.com

Илхом Тожибоев,

Докторант Наманганского государственного университета

tojiboevilhom@gmail.com

КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157564>

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется концепт “красота” и его универсальная природа. Концепт «красота» рассматривается с позиций лингвокультурологии, являющейся активно развивающимся направлением современной науки. Привлекательность концепта «красота» и передающих его лексем в конкретном языке для сопоставительного анализа определяется его компонентным богатством и связанностью с культурно-социологическим аспектом данного исследования.

Ключевые слова: концепт, физическая красота, духовная красота, красота природы, красота рукотворная, человек, природа, внешний мир, лингвокультурология.

Зияев Аваз Ихтиёрович,

Филология фанлари доктори, профессор

Қўқон давлат педагогика институти

ziyaev@gmail.com

Илхом Тожибоев,

Наманган давлат университети докторанти

tojiboevilhom@gmail.com

“ГЎЗАЛЛИК” КОНЦЕПТИ ВА УНИНГ УНИВЕРСАЛ ТАБИАТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “гўзаллик” концепти ва унинг универсал табиати таҳлилига эътибор қаратилади. “Гўзаллик” концепти замонавий тилшуносликда жадал ривожланиб бораётган йўналишлардан бўлмиш лингвокультурология нуктаи назаридан кўриб чиқилади. Мазкур концепт ва уни маълум бир тилда ифодаловчи лексемаларнинг қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики, миллий ўзига хосликлар ҳар бир халқнинг урф-одати ва миллий менталитети билан боғлиқ эканлигини хусусида атрофлича фикр юритилади.

Калит сўзлар: концепт, жисмоний гўзаллик, маънавий гўзаллик, табиат гўзаллиги, инсон тоионидан яратилган гўзаллик, инсон, табиат, ташқи дунё, лингвокультурология.

Ziyayev Avaz Ikhtiyorovich,
Doctor of philology, professor
Kokand State Pedagogical Institute
ziyayev@gmail.com

Ilkhom Tojiboev,
PhD Student of Namangan State University
tojiboevilhom@gmail.com

THE CONCEPT OF “BEAUTY” AND ITS UNIVERSAL NATURE

ANNOTATION

This article analyzes the concept of “beauty” and its universal nature. The concept of "beauty" is considered from the standpoint of linguoculturology, which is an actively developing area of modern science. The attractiveness of the concept of "beauty" and the lexemes that convey it in a particular language for comparative analysis is determined by its component richness and connection with the cultural and sociological aspect of this study.

Key words: concept, physical beauty, spiritual beauty, beauty of nature, man-made beauty, man, nature, outside world, linguoculturology

Как известно, лингвокультурный концепт «красота» представляет собой сложное ментальное образование, его образно-перцептивная составляющая есть совокупность прототипных образов красивой / некрасивой внешности, его понятийная составляющая является эстетической оценкой - рационально отрефлексированным и эмоционально переживаемым чувственным восприятием мира, его ценностная составляющая сводится к признанию красоты одним из высших смыслов жизненных ориентиров и вытекающей отсюда системе приоритетов поведения.

Концепт «красота» рассматривается с позиций лингвокультурологии, являющейся активно развивающимся направлением современной науки. Привлекательность концепта «красота» и передающих его лексем в конкретном языке для сопоставительного анализа определяется его компонентным богатством и связанностью с культурно-социологическим аспектом данного исследования.

Красота - это гармония, идеальное сочетание, соответствие, совокупность качеств, то, что удовлетворяет эстетические потребности человека, доставляет наслаждение и удовольствие; неповторимое качество, свойство человека и окружающего мира, отличительная особенность; совершенство, идеал; определенное восприятие мира человеком [5; 14-16].

Кто или что может быть красивым?

1. Человек: внешне (лицо, глаза; мужчина, женщина) гармонично развитый, умеющий "подавать" себя, уверенный в себе человек, не обязательно красивый внешне, а красивый внутренним миром.
2. Природа: (цветы, животные, природные явления - закат, восход), естественность.
3. Все, что создано человеком – культура (произведения искусства – картины, музыка...).
4. Духовный мир человека: мысли, чувства (любовь); обусловленные ими поступки, эмоции, счастье.
5. Весь окружающий мир.
6. Все, это зависит от восприятия.

Красота играет ведущую роль в саморегуляции внутреннего мира личности. Проблема понимания и толкования категории «красота» занимала и занимает умы философов, поэтов, писателей, художников, ученых и т.д. всех времен и народов - от эпохи Древней Греции и до наших дней.

Концепт «красота», являясь культурнозначимым концептом, представляет собой структурированное ментальное образование, которое основано на взаимообусловленных

макроблоках: «физическая красота», «духовная красота», «красота природы», «красота рукотворная» [6; 21-23].

Концепт «красота» является психоментальным образованием, возникшим в результате формирования представлений, знаний о красоте и зафиксированным в национально-языковой картине мира. Различия культур отражаются в разных языковых картинах мира, на основе которых строятся высказывания в языках. В каждой культуре существуют свои артефакты, которые являются чуждыми и малопонятными для других культур. Исследование культурной специфики может внести существенный вклад в осмысление не только собственно культурологических, но и языковых явлений [3; 21-23].

Красота играет ведущую роль в саморегуляции внутреннего мира личности. «В отличие от философа, филолог не ищет ни определения прекрасного, ни границ между эстетикой (тем, что красиво само по себе, оценивается как приближение к идеалу формы) и этикой (тем, что заслуживает одобрения или порицания).

В истории культуры и философии восприятие красоты рассматривалось через призму взаимоотношения объективного и субъективного, природного и общественного, физического и метафизического, земного и божественного. Вопрос об источнике прекрасного оказался самым сложным и дискуссионным [2; 32-35].

Развитие различных наук повлияло на то, что в истории эстетического познания сформировалась устойчивая тенденция, связанная с верой в возможность «измерить», подвергнуть научному анализу параметры прекрасного, найти идеальную геометрическую основу, «первоэлемент» красоты, придав тем или иным признакам и соотношениям универсальное значение.

Являясь универсальным явлением в человеческой жизни, «красота» как понятие универсально для английского и русского языковых сознаний с точки зрения совокупности существенных признаков, наполняющих его. Однако языковые интерпретации этого концепта различны в сравниваемых языках, так как коннотативные и ассоциативные признаки, вычлененные конкретным языковым сознанием, своеобразны и базируются на ментальных образах, свойственных только данному культурному социуму [5; 17-19].

Универсальная природа слова «красота» состоит в различных концепциях категории этого слова: «красота возвышенная», «красота романтическая», «красота как истина», «красота как святость», «красота как магическая сущность», «красота как вечная идея», «физическая красота», «духовная красота», «нравственная красота» и т.д.

Категория «красота» представляется не только проблемой функционирования личностного сознания, но и особенностей строения космоса, конкретных природных объектов, законов общественного развития.

В.З. Демьянков противопоставляет два типа красоты – активную и пассивную красоту, в первом случае предмет «показывает» себя красивым, привлекает к себе внимание, чарует взор, во втором случае сам человек смотрит на предмет и видит его выдающиеся качества [3; 36-38].

Существует красота природная и красота, надстраиваемая над природной, выходящая за рамки человеческих сенсорных возможностей, требующая шестого чувства для постижения того, что является прекрасным. Обратим внимание, что в данном случае невозможно сказать «достичь красивое», красивое открывается сразу, а прекрасное требует подготовки. Вместе с тем вряд ли можно считать степень трудности восприятия произведения искусства мерой его совершенства. Противопоставление красоты внешней и красоты духовной как низшей и высшей разновидностей красоты, по мнению А.Л. Клинцева психологически объясняется тем, что первая выступает как причина, а вторая как цель, человек ценит больше то, чего достиг самостоятельно, приложив усилия [4; 12-15].

Н.Д. Арутюнова подчеркивает то, что оценка красоты мужчин функциональна, красота женщин привлекательна. Противопоставляются два вида женской красоты – небесная и земная [2; 32-35].

Ценностный аспект концепта "красота"

Для компактности представления языкового материала, вся информация в работе представлена в виде групп по критерию "ценность, сопоставляемая с красотой". При этом тип языкового материала был обозначен условными знаками: А. – афоризм; П. – пословица; Д. – дискурс (различные типы).

Рассмотрим данные сопоставления подробнее:

Красота - ум

П. На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко.

П. Учение – красота, неучение – простота.

П. Красота приглядится, а ум вперед пригодится.

А. Истинная красота женщины - в кротости ее характера, а прелесть ее – в кротости ее речей.

А. В женской высокой, чистой красоте... есть непременно ум... Глупая красота - не красота.

Вглядишься в тупую красавицу, всмотришься глубоко в каждую черту лица, в улыбку ее, взгляд - красота ее превратится мало-помалу в поразительное безобразие (И.Гончаров)

А. Только то прекрасно, что серьезно (А.П.Чехов)

Красота - счастье

П. Не родись красивой, а родись счастливой.

П. Не ищи красоты, ищи (ради) доброты.

П. Красивый муж на грех, а дурной – на смех.

П. Некрасивых бог не делает, была бы досужа.

Красота - невеста

П. Примите девичью красоту (говорит сваха родителям невесты, подавая им на тарелке косу ее).

П. Торгую не лисицами, не куницами, не атласом, не бархатом, а торгую девичьей красотой (слова продавца невесты за столом).

П. Молодчику – красота, женатому – сухота (девка).

Красота - проходящее

П. Красота – прах, а воровство – ремесло.

П. Красота приглядится, а щипки не прихлебаются.

Красота - здоровье

П. Дал бы бог дородство, а красоту (румяна) сама добуду.

Красота – простота, естественность

А. Красота и мудрость - в простоте (Максим Горький)

А. Красота присуща всему здоровому... (Ф.М.Достоевский)

Д. Бабочка – договор о красоте, имеющий равную силу на обоих крылышках (В.П.Бурич)

Д. Разве можно сказать цветку, что он некрасив? (В.П.Бурич)

А. Прекрасное - есть жизнь (Н.Г.Чернышевский)

Красота – гармония

А. Красота есть гармония; в ней залог успокоения... (Ф.М.Достоевский)

А. ...гений – ум, развившийся совершенно здоровым образом, как высочайшая красота – форма, развившаяся совершенно здоровым образом (Н.Г.Чернышевский).

А. В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли (А.П.Чехов)

А. Красота спасет мир (Ф.М.Достоевский)

Красота – любовь

А. Красота гасит любовь, ибо несогласуемы созерцание и страсть. В красоту влюбляются только нечувствительные к красоте (Григорий Ландау)

А. Когда двоих сближаются уста,

Плетут венки у алой розы рта

Вино и мед, желанье и покорность,

Огонь и вихрь, порыв и красота (А.С.Пушкин)

А. Все женщины прелестны, а красоту им придает любовь мужчин (А.С.Пушкин)

Красота – женщина

А. Красивая женщина лучше пусть будет чужой женой.

А. У красивой женщины всегда красивое имя (Илья Ильф)

Красота – душа

А. У большей части людей глаза так грубы, что на них действует только пестрота, узорочность и красная краска, густо и ярко намазанная.... (В.Г.)

А. Красота без доброты умирает невостребованной. (Ф.М.Достоевский)

Красота – свежесть, молодость

А. Элеонора Карповна в первой молодости отличалась, вероятно, тем, что французы, неизвестно почему, называют "красотою дьявола", т. е. свежестью... (Тургенев, "Несчастная")

Д. Красота есть Бог ("Наш современник", 2004).

Д. Красота – это стиль ("Homes&Gardens", №6, 2002).

Д. Красота есть свет.

Д. Красота – страшная скука ("Столица", 1997.07.01).

Красивый –

1. Восхитительный, приятный, прекрасный, замечательный, милый, молодой, симпатичный, привлекательный внешне.

2. Природа: восход-закат солнца, животное, человек, цветы, небо, вид, сад, букет.

3. Гармоничный, удивительный, умный, неповторимый, идеальный, не вульгарный.

4. Представители противоположного пола (парень, девушка, юноша, женщина...), и их описание (привлекательный, обаятельный, эффектный).

5. "Красивая жизнь", эффектный поступок, шикарный жест, конкурс красоты, Голливуд, бриллиант, стильный, блестящий.

6. "Красивый город".

Как было указано выше, являясь универсальным явлением в человеческой жизни, «красота» как понятие универсально для английского и русского языковых сознаний с точки зрения совокупности существенных признаков, наполняющих его. Однако языковые интерпретации этого концепта различны в сравниваемых языках, так как коннотативные и ассоциативные признаки, вычлененные конкретным языковым сознанием, своеобразны и базируются на ментальных образах, свойственных только данному культурному социуму.

Универсальная природа слова «красота» состоит в различных концепциях категории этого слова: «красота возвышенная», «красота романтическая», «красота как истина», «красота как святость», «красота как магическая сущность», «красота как вечная идея», «физическая красота», «духовная красота», «нравственная красота» и т.д.

Концепт «красота» рассматривается с позиций лингвокультурологии, являющейся активно развивающимся направлением современной науки.

Концепт «красота», являясь культурно-значимым концептом, представляет собой структурированное ментальное образование, которое основано на взаимообусловленных категориях: «физическая красота», «духовная красота», «красота природы», «красота рукотворная».

Таким образом являясь самостоятельной научной дисциплиной, когнитивная лингвистика составляет важную часть так называемой когнитивной науки. В соответствии с этим, когнитивная наука понимается как совокупность наук, основной объект которых составляют человеческий разум и мышление и те ментальные (психические, мыслительные) процессы, которые с ними связаны. Это общий термин, объединяющий различные науки на основании того, что человеческий разум представляет собой очень сложное и неоднозначное явление, которое требует изучения с разных сторон и точек зрения.

Библиография

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человечества. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 328 с.;
2. Арутюнова, Н.Д. О работе группы "Логический анализ языка" Института языкознания РАН // Логический анализ языка. Избранное. 1988-1995. – М.: Индрик, 2003. – С. 7 - 23.

3. Демьянков В. Морфологическая интерпретация текста и ее моделирование / В. Демьянков; МГУ им. М. В. Ломоносова, Н.-и. ВЦ. М.: Изд-во МГУ 2004 – с.170.
4. Клинцева Ю. В. Лексико- семантические и когнитивно – деривационные аспекты гиперконцепта «красота» (на материале английского и русского языков): Автореф. дис. ... канд.филол.наук. – Краснодар, 2007. - 22 с.
5. Садриева Г. А. Красота как этнокультурный концепт (на материале английского, русского и татарского языков) / Г.А. Садриева // Вестник Поморского университета. Гуманитарные и социальные науки. Архангельск, 2007. - №5.
6. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. – М.: Academia, 2000. – С. 31.
7. Смирницкий, А.И. Синонимы на английском языке. 1977. – С. 356.
8. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: формирование антропоцентрической парадигмы в языкознании. Филологические науки. 2001. – С. 64-72.
9. Воркачев С.Г. Культурное понятие и значение. Известия Кубанского государственного технологического университета. сер. Гуманитарные науки.-Краснодар, 2003. – С. 268-276.
10. Зияев, А.И. Лингвокогнитивный аспект интенсификации значения слова в английском языке. Автореферат диссертации филол. наука. Самарканд, 2009. – С.24.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000